

XVII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**28-30 листопада 2023
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**XVII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(28–30 листопада 2023 року)**

Матеріали конференції

Харків 2023

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Горовий, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVII Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 509

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2023

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	165
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	238
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	424
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	452
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	460
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	481

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

І.В. Помогаєв¹, Д.В. Резнік², О.А. Ткачук³, О.В. Мелешенко³, О.Ю. Овчаренко⁴

¹ магістрант інституту авіації та протиповітряної оборони, НУОУ, Київ, Україна

² доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, НУОУ, Київ, Україна

³ старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, ХНУПС, Харків, Україна

*⁴ викладач кафедри тактики зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна
potogaev5577@gmail.com*

За результатами аналізу результатів діяльності спеціалізованого персоналу військових формувань в особливих умовах було встановлено, що їх підготовка не в повній мірі відповідає сучасним реаліям. Було виявлено ряд недоліків з організації, планування та проведення занять з фізичної підготовки, тактичної медицини та інших спеціальних дисциплін [1-11].

Основні фактори, що впливають на підготовку особового складу, визначені в роботі [1]. Для усунення негативних ефектів при підготовці персоналу до дій в особливих умовах було запропоновано ряд пропозицій [2-11]. За результатами реалізації пропозицій, наданих з підготовки особового складу в закладах вищої освіти [2-3], було встановлено підвищення рівня навченості з професійних дисциплін. Урахування пропозицій, наведених в [4-6], дозволило проводити тренування особового складу на належному рівні зі збереженням ресурсу спеціальної техніки. Впровадження результатів [7] дозволило забезпечити виконання встановлених нормативів при відпрацюванні питань технічного обслуговування та ремонту зразків спеціальної техніки в специфічних умовах. Досвід реалізації пропозицій, наведених в [8-9], дозволив знизити рівень загибелі особового складу при виконанні спеціальних завдань. Впровадження в практику частин та підрозділів, що виконують завдання в специфічних районах з екстремальними умовами, пропозицій [10] дозволило знизити негативні ефекти у травмованого особового складу та прискорити швидкість одужання. Підготовка персоналу перед убуттям в специфічні райони з екстремальними умовами за принципами, наведеними в [11], показали свою доцільність.

Разом з тим, досвід проведення заходів підготовки (індивідуальної та колективної) спеціалізованого персоналу військових формувань в особливих умовах виявив суттєвий вплив ресурсних та часових обмежень.

За результатами аналізу діючої нормативно правової бази встановлено відсутність конкретики щодо проведення заходів підготовки в особливих умовах.

Запропоновано проведення цих заходів зробити гнучким, припускати внесення оперативних змін та враховувати відомості щодо характеристик нових екстремальних факторів, їх впливу та протидії ним. Заходи доцільно проводити з широким застосуванням імітаційних засобів та балістичних засобів захисту.

Наведено пропозиції щодо проведення оцінювання особового складу при виконанні обов'язків в особливих умовах.

Список літератури:

1. Помогаєв, І.В., Ткачук, О.А., Резніченко, О.А., Молчанов, Д.В., & Васильєва, Н.М. (2023). Аналіз факторів, що впливають на підготовку до застосування військових частин (підрозділів)

- зенітних ракетних військ. Тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Том 1: секції 1, 3, 4, Баку-Харків-Жиліна, 36.
2. Резніченко, О., Шулежко, В., Удовенко, А., Рошупкін, Є., Крючков, Д., & Титаренко, Р. (2021). Досвід активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією «зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності» (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень. Освітній процес: методика, досвід, проблеми, 3-4 (161-162), 61–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7273873>
 3. Джус В, Шулежко В, Рошупкін Є, Гречка О, Сургай М. (2020). Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціалізацією зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності, на державних підприємствах. Освітній процес: методика, досвід, проблеми, 3-4 (157-158), 70–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618969>
 4. Djus, V., Reznichenko, A., Chmil, Y., Skopintsev, O., & Zaberezhniy, D. (2021). Software model of the workplace of the operator of radar means of the antiaircraft missile complex of average range at work on the single purpose. Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces, Kharkiv. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5649200>
 5. Крючков Д.М. Удосконалення підготовки персоналу для обслуговування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору шляхом урахування питань технічної експлуатації в тренажних імітаційних комплексах / Д.М. Крючков, Є.С. Рошупкін, В.В. Джус, Р.В. Титаренко // Сучасні інформаційні системи. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 89-93. http://nbuv.gov.ua/UJRN/adinsys_2020_4_3_14
 6. Гайбадулов, Б.В., Джус, В.В., Коробков, Ю.В., Крючков, Д.М., & Рошупкін, Є.С. (2019, September 3). Тренажні імітаційні комплекси зенітного ракетного озброєння – досвід використання, проблемні питання та пропозиції щодо їх розв'язання. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: Проблеми та перспективи, Одеса. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067126>
 7. Ткачук, О.А., Рошупкін, Є.С., Помогаєв, І.В., Калита, О.В., & Крючков, Д.М. (2022). Особливості фізичної підготовки військовослужбовців частин (підрозділів) зенітних ракетних військ у процесі відпрацювання питань відновлення озброєння та військової техніки на тактичних (тактико-спеціальних) заняттях. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України", Київ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7501178>
 8. Васильєва, Н.М., Ткачук, О.А., Резніченко, О.А., Помогаєв, І.В., & Овчаренко, О.Ю. (2022). Аналіз досвіду відпрацювання питань тактичної медицини в ході проведення тактичних (тактико-спеціальних) навчань військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ при підготовці до дій в особливих умовах. XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених" (TPRYS-2022), Харків. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7454944>
 9. Васильєва, Н.М., Ткачук, О.А., Мелешенко, О.В., Романюк, М.М., & Шарапа, І.А. (2022). Урахування досвіду тактичних (тактико-спеціальних) навчань військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ з питань тактичної медицини при організації та проведенні занять з спеціальної фізичної підготовки. XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених" (TPRYS-2022), Харків. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455049>
 10. Ткачук, О.А., Васильєва, Н.М., Мелешенко, О.В., Гайбадулов, Б.В., & Овчаренко, О.Ю. (2022). Особливості реабілітації військовослужбовців засобами фізичної підготовки при контузіях головного мозку. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України", Київ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7501557>
 11. Васильєва, Н.М., Ткачук, О.А., Мелешенко, О.В., Шевченко, О.С., & Овчаренко, О.Ю. (2023). Особливості підготовки військовослужбовців до виконання завдань за призначенням в засобах індивідуального захисту. Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку, 189.

Наукове видання

XVII Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(28–30 листопада 2023 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 01.12.2023 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002